

СУНЪИЙ ҲАВЗАЛАР ВА КОЛЛЕКТОР-ЗОВУР ТАРМОҚЛАРИНИНГ ОРАСИДАГИ ОПТИМАЛ МАСОФАСИНИ АНИҚЛАШ

Х. Ш. Хошимов
З.Х. Ашуралиева
Г.А. Хамидова
У.Н. Турдиматов
И.У. Холиқулов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002657>

Сунъий ҳавзалар ва зовурлар оралиғидаги масофани аниқлаш 3.1-3.4 расмларда кўрсатилган схема асосида зовурга оқиб келадиган умумий сув миқдорини q деб қабул қилиб, сув тўсар қатлам жойлашининг учала варианти учун зовурлар оралиғини аниқлаб чиқамиз.

1. Сунъий хавзага нисбатан коллектор-зовурлар чуқурликда жойлашган бўлиб, сув тўсар қатлам сатҳи зовур туби билан бир текисликда жойлашганда ($a=0$) зовур хавзалар оралиғи қуйидагича бўлади: 1-вариант

$$L = \sqrt{\frac{4KT H_1 * H_2}{\varphi \delta (H_1 - H_2)}} \quad (3.1)$$

2. Сунъий хавзага нисбатан коллектор-зовурлар саёзликда жойлашган бўлиб сув тўсар қатлам чекланган чуқурликда ётган тақдирда ($a < \frac{L}{2}$) зовур ва хавзалар оралиғи: 2-вариант

$$L = \frac{\pi K T \left(\frac{\alpha + \beta}{90} \right)}{\varphi \delta \left(\ln \frac{L}{a} - 1 \right) \ln \frac{H_1 - h_0}{H_2 - h_0}} \quad (3.2)$$

3. Сунъий хавзага нисбатан коллектор-зовурлар саёзликда жойлашган бўлиб, хар хил грунтлардан ташкил топган бўлиб, сув ўтказмас қатлам чексиз чуқурликда ётган ($a > \frac{L}{2}$) бўлса, зовур ва хавзалар оралиғи: 3- вариант

$$L = \frac{\pi K T \left(1 + \frac{\beta}{90} \right)}{\varphi \delta \left(\ln \frac{L}{a} - 1 \right) \ln \frac{H_1 - h_0}{H_2 - h_0}} \quad (3.3)$$

бу ерда α ва β —зовур тубидан паст соҳадан ва ундан баландда жойлашган соҳадан ишлаб турган зовурга оқиб келадиган сизот сув оқимининг жонли кесимини белгиловчи бурчаклар;

ϕ —депрессия эгри чизигининг эгрилиги учун тузатиш коэффициенти;

K —грунтнинг фильтрация коэффициенти, *м/сутка*.

Зовурлар оралиғи L ни аниқлаш учун ана шу тенгламалардан туғри келадигани танлаб олинади. Агар ишончлироқ тадқиқот маълумотлари мавжуд бўлмаса, фильтрация коэффициенти K нинг қуйида келтирилган тахминий қийматларини қабул қилиш мумкин.

3.1-расм. 1-Вариант

3.2-расм Туби сув тўсар қатламда жойлашган горизонтал зовур

3.3-расм. 2-Вариант

3.4-расм. 3-Вариант

Турли грунтлар учун фильтрация коэффицентиинг қиймати

Грунтлар	$K, \text{ м/сутка}$
Соз тупроқлар, оғир қумоқ тупроқлар	1,0-(0,05÷0,4
Ўртача қумоқ тупроқлар	1,0-2,0
Енгил қумоқ ва қумлоқ тупроқлар	2,0-5,0
Қумлар	5-10

Ҳар хил қатламли грунтларда (3.5-расм) зовурлар оралиғини ҳисоблашда фильтрация коэффицентининг ўртачалаштириб олнинган қиймати қабул қилинади, бу қиймат қуйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб чиқарилади:

$$K_{\phi} = \frac{K_1 h_1 + K_2 h_2 + \dots + K_n h_n}{h_1 + h_2 + \dots + h_n} \quad 3.4$$

3.5-расм. Қатлам грунтлардаги ўртача фильтрация коэффицентини ҳисоблаш схемаси

Т. Н. Преображенский турли районлардаги суғориладиган ерларда зовурга доир ҳақиқий материалларни умумлаштириб, зовурлар оралиғини зовур оқими модулига, фильтрация коэффицентига ҳамда сув тусар қатламнинг ҳолатига боғлиқ равишда аниқлашнинг эмпирик формулаларини таклиф қилди:

Сув тўсар қатлам	Зовур оқими модули 1 га дан л/сек	
	0,20-0,25	0,075-0,1
Чуқур	$L = 180\sqrt{K}$	$L = 300\sqrt{K}$
Юза	$L = 90\sqrt{K}$	$L = 150\sqrt{K}$

Ерлари шўрланишга мойил бўлган ёки шўрланган суғориладиган районларда, сув тўсар қатлам чуқур жойлашган холларда зовурлар оралиғини қуйидаги эмпирик нисбат асосида ҳисоблаб чиқиш мумкин:

$$L = (100 \div 200)\sqrt{K}$$

3.1 ва 3.2-жадвалларда турли грунтлар учун сув бериш коэффицентини μ билан $\text{tg}\beta$ нинг қиймати келтирилган.

Грунтларининг эркин сув бериш коэффицентини қийматлари (тадқиқотчиларнинг турли жойларда олиб борган кузатиш маълумотлари асосида)

3.1-жадвал

Грунтлар	Жанубий Хоразм ва Қорақалпоғистон Республикаси	Бухоро Воҳаси	Марказий Фарғона	Мирзачўл (Шўрўзак)
Қумоқ	0.12-0.14	0.14-0.17	0.14-0.17	0.09-0.12
Қумлоқ	0.14-0.17	0.17-0.19	0.17-0.19	0.12-0.14
Соз	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.05-0.07

Турли грунтлар учун tgβ нинг кийматлари

3.2-жадвал

Грунтлар	Жанубий Хоразим ва Қорақалпоғистон Республикаси	Бухоро Воҳаси	Марказий Фарғона	Мирзачўл (Шўрўзак)
Қумоқ Қумлоқ	0.03-0.017	0.02-0.02	0.02-0.04	0.05-0.08
Соз	0.01-0.03	0.009-0.01	0.009-0.01	0.03-0.05
	0.05-0.10	0.06-0.08	0.06-0.08	0.08-0.12

Бирламчи зовур ва сунъий хавзалар ўртасидаги оралиқларнинг юкорида келтирилган (3.1, 3.2, 3.3) формулалар асосида ҳисобланган катталиклари турли шаронтлар учун 50 м дан 800 м чегара ичида узгариб туради.

Юкорида кўриб чиқилган материаллардан шундай бир жуда муҳим хулоса чнқариш мумкин: зовурлар оралиғи асосан грунтларнинг фильтрация коэффиценти билан белгиланади ва у зовур чуқурлигига кам даражада боғлиқ бўлади.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.03.2017 й. ПҚ-2832 сон «2017-2021 йилларда республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори. Тошкент. 2017 йил, 14 март.
2. Утаев А.А. Шўрланган ерларда кузги буғдойни суғориш тартиблари ва техникаси элементларини такомиллаштириш методологияси. Диссертация Автореферати, т.ф.ф.д. (PhD) Ташкент. 2021. Б-36.
3. Утаев А.А., Рахимов Р.Р. Мирзачўл шароитида қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда сувтежевчи ва ресурстежевчи технологияларни янги комплексини жорий этиш. “Мелиорация, атроф-муҳит экологиясини яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни такомиллаштириш масалалари” мавзусида Республика миқёсидаги илмий амалий-анжуман материаллари Тошкент-2013, 173-177 бетлар.
4. Утаев А.А., Безбородов Г.А., Икрамов Р.К., Гаппаров С.М. Режим орошения озимой пшеницы при различных способах сева. AGRO ILM ISSN 2091-5616 1(39) SON, 2016, стр-17-18.
5. Утаев А.А., Икрамов Р.К., Безбородов Г.А., Гаппаров С.М. Экспериментальные исследования по оптимизации режима орошения озимой пшеницы при различных технологиях посева в предгорных и равнинных аридных зонах. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. Научно-практический журнал. Выпуск № 3(59)/2015. Новочеркасск, стр. 143-149.